

REGLEMENTAREA ARESTULUI PREVENTIV ÎN LEGISLAȚIA UNOR ȚĂRI EUROPENE

Ghennadi EPURE,
doctorand

În ultima perioadă, practica judiciară din Republica Moldova la capitolul aplicarea măsurilor preventive privative de libertate atestă o dinamică sporită, legată de aplicarea preponderent de către instanțele judecătorești naționale a arestului la domiciliu, atunci când se solicită aplicarea celei mai aspre măsuri de constrângere – arestul preventiv.

Această practică a debutat datorită mai multor factori, unul dintre care este determinat de faptul că Republica Moldova a pierdut un număr relativ mare de cauze în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în ultimii ani, iar o bună parte din ele se refereau la încălcarea art. 5 – Libertatea și siguranța persoanei, din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Însă, pentru o analiză empirică a acestui subiect este necesară o cercetare comparativă a instituției arestului preventiv, cu modul de reglementare a acestei măsuri preventive în legislația țărilor europene, cum ar fi: Norvegia, Germania etc.

Cuvinte-cheie: măsură preventivă, arest la domiciliu, arest preventiv, durata arestului preventiv, restricții, judecător de instrucție etc.

THE REGULATION OF PREVENTIVE DETENTION IN THE LEGISLATION OF SOME EUROPEAN COUNTRIES

Ghennadi EPURE,
PhD student

Lately, the judicial practice in the Republic of Moldova with regard to the application of preventive measures of deprivation of liberty has witnessed an increased dynamism, related to the predominant application by national courts of house arrest, when the application of the harshest measure of constraint - pre-trial detention - is requested.

This practice has started due to several factors, one of which is determined by the fact that the Republic of Moldova has lost a relatively large number of cases before the European Court of Human Rights in recent years, and a good number of them concerned violations of Article 5 - Liberty and security of person, of the European Convention on Human Rights. However, for an empirical analysis of this topic, comparative research of the institution of pre-trial detention with the way this preventive measure is regulated in the legislation of European countries, such as: Norway, Germany, etc.

Keywords: preventive measure, house arrest, remand in custody, remand in custody, duration of remand in custody, restrictions, investigating judge, etc.

1. INTRODUCERE

După vom observa, arestul în procesul penal reprezintă o măsură de constrângere pe larg implementată și în legislația altor țări europene. Este cert că practica Curții Europene a Drepturilor Omului a influențat semnificativ cadrul normativ intern al statelor părți la Convenție, cu scopul de a uniformiza practica judiciară. Însă, de la stat la stat, sesizăm o reglementare subtilă, dar simțitoare diferență a măsurilor de constrângere care prevăd arestul.

Este lesne de înțeles că drept bază a unificării practicii și legislației pe continentul european a servit *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, adoptată la 10 decembrie 1948, de Adunarea Generală a ONU, unde la art. 3 a fost consacrată regula potrivit căreia „Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și

1. INTRODUCTION

As we will observe, detention in criminal proceedings represents a widely implemented coercive measure in the legislation of other European countries as well. It is certain that the practice of the European Court of Human Rights has significantly influenced the internal normative framework of the states party to the Convention, with the aim of standardizing judicial practice. However, from state to state, we notice a subtle yet noticeable difference in the regulations concerning coercive measures that provide for detention.

It is easy to understand that the basis for unifying practice and legislation on the European continent has been the Universal Declaration of Human Rights, adopted on December 10, 1948, by the UN General Assembly, where Arti-

la securitatea persoanei sale” [10]. Evident, că această normă a devenit un făgaș pentru țările membre care au aderat la DUDO, în sensul de a-și ralia cadrul normativ intern spre formarea unui drept european uniformizat inclusiv la capitolul măsuri preventive.

Așadar, legislația procesuală penală a Republicii Moldova în domeniul arestului preventiv, de la adoptarea noului cod de procedură penală din 14 martie 2003 [2], a suferit multiple modificări, fiind influențată de diverși factori de ordin social, politic, internațional etc. Drept exemplu au servit necesitatea protejării unor grupuri de subiecți speciali precum sunt minorii, neconcordanța legislației naționale cu standardele internaționale sau necesitatea diminuării populației penitenciare.

Cu toate că țările europene au avut și ele o influență corespunzătoare pe această dimensiune, totuși reglementarea arestului preventiv în legislația procesuală penală a prins forme diferite. În sistemul de drept norvegian, materia arestului se regăsește în Codul de procedură penală al Norvegiei [5].

Spre deosebire de legislația națională, în procedura penală norvegiană este stipulat că „O persoană care în justă cauză este suspectată de comiterea unei sau a mai multe fapte punibile cu închisoare pe un termen mai mare de 6 luni poate fi arestată când:

1) Există motive de a crede că el poate să se sustragă de la urmărire sau de la executarea unei pedepse sau din motivul altor precauții;

2) Există riscul iminent că el va manipula probele de la dosar, de exemplu va sustrage probe sau va influența martorii sau complicii;

3) Arestarea este considerată necesară pentru a-l împiedica să comită din nou infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsă privativă de libertate mai mare de 6 luni;

4) Persoana singură solicită acest lucru din motive care sunt considerate satisfăcătoare” [5].

De aceea, în acest demers științific ne propunem să analizăm sub aspect comparativ modul de reglementare a arestului preventiv în legislația altor state de pe continentul european. Astfel încât, să putem raporta această instituție cu cadrul normativ din Republica Moldova.

2. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Sub aspect comparativ, în art. 176 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii

cle 3 enshrines the rule that “Everyone has the right to life, liberty, and security of person.” [10].

Clearly, this norm has become a pathway for member countries that have adhered to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) to align their internal normative frameworks towards the formation of a standardized European law, including in the area of preventive measures.

Thus, the criminal procedural legislation of the Republic of Moldova regarding preventive detention, since the adoption of the new Code of Criminal Procedure on March 14, 2003 [2], has undergone multiple amendments, influenced by various social, political, and international factors, among others. Examples include the need to protect certain groups of special subjects, such as minors, the inconsistency of national legislation with international standards, and the necessity to reduce the prison population.

Although European countries have also had a corresponding influence in this dimension, the regulation of preventive detention in criminal procedural legislation has taken on different forms. In the Norwegian legal system, the matter of detention is addressed in the Norwegian Code of Criminal Procedure [5].

Unlike national legislation, the Norwegian criminal procedure stipulates that “A person who is justifiably suspected of committing one or more offenses punishable by imprisonment for a term exceeding 6 months may be arrested when:

1) There are grounds to believe that he may evade prosecution or the execution of a sentence, or for other precautionary reasons;

2) There is an imminent risk that he will tamper with evidence in the case, for example, by concealing evidence or influencing witnesses or accomplices;

3) The arrest is deemed necessary to prevent him from committing further offenses for which the law provides for a prison sentence of more than 6 months;

4) The person requests this on grounds that are considered satisfactory [5].

Therefore, in this scientific endeavor, we aim to analyze, from a comparative perspective, the regulation of preventive detention in the legislation of other states on the European continent. This will allow us to relate this institution to the normative framework in the Republic of Moldova.

Moldova, este prevăzut că pedeapsa pentru care poate fi aplicat arestul preventiv trebuie să fie mai mare de 3 ani [19]. Considerăm că modificarea acestui criteriu prin Legea nr.179/2018, de la pedeapsa de „un an” la „3 ani”, prevăzută de sancțiunea infracțiunii săvârșite de infractori, a creat multe impedimente practice [19]. Respectiv, pentru infracțiunile din categoria celor ușoare și unele din categoria mai puțin grave la momentul actual, reieșind din prevederile arătate mai sus, este imposibilă aplicarea arestului preventiv. Faptul dat obstrucționează desfășurarea normală a procesului penal, iar obstacolele apar mai ales în cazurile când persoana comite într-o perioadă scurtă de timp o serie de infracțiuni de furt prevăzute la art. 186 alin. (1) din Codul penal, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane. În cazul dat, legiuitorul a prevăzut sancțiunea cea mai gravă – închisoarea până la 2 ani, ce atribuie această infracțiune în categoria celor ușoare. Astfel, chiar dacă făptuitorul este depistat la al 7-lea episod de săvârșire a acestui gen de infracțiune, suntem în imposibilitate de aplicare a arestului preventiv [5].

În conformitate cu pct. 1), alin. (1) Secțiunea 171 din Codul de procedură penală al Norvegiei, o persoană poate fi supusă arestului fără să se țină cont de mărimea pedepsei penale prevăzute de lege, dacă este prinsă în flagrant delict și nu se oprește din acțiunea criminală. Aceeași regulă se aplică dacă nu se cunoaște locul de trai permanent al persoanei în țară și există motive de îngrijorare că va fugi în străinătate, evadând de la acuzarea sau de la o potențială executare a pedepsei, sau există alte precauții [5].

Legislația procesuală penală a Norvegiei reglementează o altă prevedere importantă, la Secțiunea 185, unde explică modalitatea de prelungire și durata maximă de menținere a figurantului în stare de arest preventiv. Astfel, potrivit dispoziției acestei norme, în cazul în care instanța decide să aresteze preventiv persoana acuzată în custodie, aceasta trebuie, în același timp, să stabilească un termen specific pentru o astfel de custodie dacă audierea principală nu a început deja.

Termenul dat trebuie să fie cât se poate de scurt și nu trebuie să depășească patru săptămâni. Acesta poate fi extins până la patru săptămâni la un moment dat. În cazul în care

2. RESULTS AND DISCUSSIONS

From a comparative perspective, Article 176 paragraph (2) of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova stipulates that the penalty for which preventive detention may be applied must be greater than 3 years [19]. We believe that the amendment of this criterion by Law No. 179/2018, changing the penalty from “one year” to “three years,” as provided for by the sanction for the offense committed by offenders, has created many practical obstacles. Consequently, for offenses categorized as minor and some categorized as less serious, it is currently impossible to apply preventive detention based on the aforementioned provisions [19]. This situation obstructs the normal conduct of criminal proceedings, and obstacles arise especially in cases where a person commits a series of theft offenses, as defined in Article 186 paragraph (1) of the Criminal Code, meaning the covert appropriation of another person’s property, within a short period of time. In this case, the legislator has provided for the most severe penalty—imprisonment for up to 2 years—placing this offense in the category of minor offenses. Thus, even if the perpetrator is caught during the seventh instance of committing this type of offense, we are unable to apply preventive detention [5].

According to point 1, paragraph (1) of Section 171 of the Norwegian Code of Criminal Procedure, a person may be subjected to arrest regardless of the severity of the criminal penalty provided by law if they are caught in the act and do not cease their criminal activity. The same rule applies if the person’s permanent residence in the country is unknown and there are concerns that they will flee abroad, evading prosecution or potential execution of a sentence, or if there are other precautionary reasons [5].

Norwegian criminal procedural legislation regulates another important provision in Section 185, which explains the procedure for extending and the maximum duration of a suspect’s preventive detention. Thus, according to the provisions of this norm, if the court decides to place the accused person in preventive detention, it must simultaneously establish a specific term for such custody if the main hearing has not already begun.

This term must be as short as possible and cannot exceed four weeks. It may be ex-

natura anchetei sau alte circumstanțele indică faptul că o revizuire a ordinului după patru săptămâni va fi inutilă, instanța poate stabili o limită de timp mai lungă. Dacă audierea principală a început atunci când persoana este arestată preventiv sau la expirarea termenului pentru custodie, persoana acuzată poate fi ținută în custodie până la pronunțarea hotărârii.

În cazul în care se depune o cerere de custodie extinsă, organul de urmărire penală precizează când se așteaptă finalizarea anchetei în acest caz. Data se introduce în dosarul instanței. Persoana acuzată are dreptul să fie prezentă în instanță atunci când se pune problema unei prelungiri a termenului de custodie. Dacă instanța consideră necesar, persoana acuzată va fi adusă în fața ei, chiar dacă ea nu dorește să participe. Organul de urmărire penală depune un demers de prelungire a arestului preventiv suficient de devreme, pentru ca persoana acuzată și avocatul său să fie notificați cu cel puțin o zi înainte de ședința de judecată. Dacă instanța constată în orice moment că ancheta nu se desfășoară cu celeritate reieșind din circumstanțele cazului și că o arestare preventivă continuă în custodie nu este rezonabilă, instanța eliberează persoana arestată [5].

Așadar, observăm că legislația norvegiană îngăduie dreptul instanței de a menține în custodie persoana acuzată de comiterea unei infracțiuni până la pronunțarea sentinței, dacă circumstanțele cauzei o impun.

Cadrul normativ al Republicii Moldova reglementează durata arestului preventiv în termeni-limită. În acest sens, potrivit art. 25 alin. (4) din Constituție, „Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra legalității mandatului se poate depune recurs, în condițiile legii, în instanța judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi prelungit numai de către judecător sau de către instanța judecătorească, în condițiile legii, cel mult până la 12 luni” [61]. În consecință, prin Legea nr. 100/2016, au fost făcute modificări importante la art. 186 din Codul de procedură penală, inclusiv la alin. (6), unde legiuitorul a stipulat că „În privința aceleiași fapte și aceleiași persoane, arestul poate fi aplicat, pentru ambele faze ale procesului penal, pe un termen de cel mult 12 luni cumulativ, până la pronunțarea sentinței de către instanța de fond” [18].

tended for up to four weeks at a time. If the nature of the investigation or other circumstances indicate that a review of the order after four weeks would be unnecessary, the court may set a longer time limit. If the main hearing has begun when the person is placed in preventive detention or upon the expiration of the custody term, the accused may be held in custody until the judgment is pronounced.

If a request for extended custody is submitted, the prosecuting authority specifies when the completion of the investigation in this case is expected. The date is entered into the court file. The accused has the right to be present in court when the issue of extending the custody term is raised. If the court deems it necessary, the accused will be brought before it, even if they do not wish to attend. The prosecuting authority submits a request for the extension of preventive detention early enough so that the accused and their lawyer are notified at least one day before the court hearing. If at any time the court finds that the investigation is not being conducted expeditiously given the circumstances of the case and that continued preventive detention is not reasonable, the court will release the detained person [5].

Thus, we observe that Norwegian legislation allows the court the right to keep the accused person in custody until the judgment is pronounced, if the circumstances of the case warrant it.

The normative framework of the Republic of Moldova regulates the duration of preventive detention in terms of limits. In this regard, according to Article 25 paragraph (4) of the Constitution, “Arrest shall be made on the basis of a warrant issued by a judge, for a duration of no more than 30 days. The legality of the warrant may be challenged, in accordance with the law, in the hierarchically superior court. The term of arrest may be extended only by a judge or by the court, in accordance with the law, for a maximum of up to 12 months.” Consequently, through Law No. 100/2016, significant amendments were made to Article 186 of the Code of Criminal Procedure, including paragraph (6), where the legislator stipulated that “For the same act and the same person, detention may be applied, for both phases of the criminal process, for a cumulative term of no more than 12 months, until the judgment is pronounced by

În această ordine de idei, este de menționat că unul dintre factorii care a influențat modificarea codului de procedură penală la capitolul *termenul menținerii persoanei în stare de arest*, a servit și Hotărârea Curții Constituționale nr. 3 din 26 februarie 2016, privind excepția de neconstituționalitate a alin. (3), (5), (8), (9) a art. 186 din Codul de procedură penală, prin care Curtea Constituțională a statuat: „... prevederile articolului 186 alin. (9) din Codul de procedură penală permit ca termenul-limită să depășească 12 luni. Mai mult, norma articolului 186 alin (9) din Codul de procedură penală permite prelungirea duratei măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru o perioadă nedeterminată de timp...Curtea constată că, prin prevederile articolului 186 alin. (9) din Codul de procedură penală, legiuitorul a stabilit termenele arestării preventive fără a ține cont de prevederile exprese neechivoce ale articolului 25 alin. (4) din Constituție, care reglementează garanțiile constituționale necesare asigurării unui cadru adecvat protejării cetățeanului împotriva aplicării excesive a unei astfel de măsuri” [13].

Însă, în practica judiciară, termenul maxim de 12 luni de menținere a persoanei în stare de arest, indiferent de fazele procesului penal, creează posibilitatea eschivării învinuitorilor sau inculpaților după expirarea acestui termen. Este de menționat că legiuitorul, la elaborarea acestor norme, urma să țină cont de garanțiile art. 5 și art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar și obstrucțiunile pe care le poate crea acest termen în practica urmăririi penale.

Astfel, existența unor cauze penale complexe, care impun un volum mare de lucru, necesită uneori un timp mai mare pentru administrarea unui probatoriu solid. Totodată, după expedierea cauzei penale în instanța de judecată pentru examinarea în fond, faza cercetării judecătorești impune la fel un termen excesiv, inclusiv, pornind de la comportamentul părților. Prin urmare, instrumentarea cauzei penale, în faza de urmărire penală și în faza de judecată, ar putea depăși termenul de 12 luni, ceea ce creează un fâgaș favorabil pentru eliberarea arestatului din custodia statului. Sub aspect comparativ, din punctul nostru de vedere, ar fi mai binevenite la caz prevederile Codului de procedură penală al Norvegiei, care permit

the court of first instance [18].

In this context, it is worth mentioning that one of the factors that influenced the amendment of the Code of Criminal Procedure regarding the duration of a person's detention was also the Decision of the Constitutional Court No. 3 of February 26, 2016, concerning the unconstitutionality exception of paragraphs (3), (5), (8), and (9) of Article 186 of the Code of Criminal Procedure, in which the Constitutional Court stated: “... the provisions of Article 186 paragraph (9) of the Code of Criminal Procedure allow the time limit to exceed 12 months. Moreover, the norm of Article 186 paragraph (9) of the Code of Criminal Procedure allows the extension of the preventive measure in the form of preventive detention for an indefinite period of time... The Court finds that, through the provisions of Article 186 paragraph (9) of the Code of Criminal Procedure, the legislator established the terms of preventive detention without taking into account the express and unequivocal provisions of Article 25 paragraph (4) of the Constitution, which regulates the constitutional guarantees necessary to ensure an adequate framework for protecting citizens against the excessive application of such a measure [13].

However, in judicial practice, the maximum term of 12 months for keeping a person in detention, regardless of the phases of the criminal process, creates the possibility for defendants or accused persons to evade prosecution after the expiration of this term. It should be noted that the legislator, when drafting these norms, was supposed to take into account the guarantees of Articles 5 and 6 of the European Convention on Human Rights, as well as the obstacles that this term may create in the practice of criminal prosecution.

Thus, the existence of complex criminal cases, which require a large volume of work, sometimes necessitates a longer time for the administration of solid evidence. At the same time, after the criminal case is sent to court for examination on the merits, the judicial phase also imposes an excessive timeframe, particularly depending on the behavior of the parties involved. Therefore, the handling of the criminal case, both in the investigation phase and in the trial phase, could exceed the 12-month limit, creating a favorable environment for the release of the detainee from state custody. From

menținerea persoanei în stare de arest până la pronunțarea sentinței.

Analizând legislația țărilor europene pe segmentul durată arestului preventiv, este oportun de a menționa reglementările legislației procesuale penale a României. În acest sens, art. 239 din Capitolul I, Secțiunea a 6-a din Codul de procedură penală al României, are următorul cuprins: „(1) În cursul judecării în primă instanță, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăși un termen rezonabil și nu poate fi mai mare de jumătatea maximumului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul sesizării instanței de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanță nu poate depăși 5 ani. (2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data sesizării instanței de judecată, în cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv, și, respectiv, de la data punerii în executare a măsurii, când față de acesta s-a dispus arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecării sau în lipsă. (3) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), instanța de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condițiile legii” [20].

Din dispoziția articolului desprindem că legiuitorul român a prevăzut un termen rezonabil de a menține persoana în arest preventiv. Relevant este faptul că acest termen se răsfrânge doar asupra inculpatului. Cu alte cuvinte, dacă dosarul se află pe rolul primei instanțe. Observăm că termenul arestului preventiv în cazul dat este legat în mod direct de sancțiunea pentru infracțiunea de săvârșirea căreia se învinuiește inculpatul.

Totodată, legiuitorul român, prin Ordonanța de urgență nr. 18 din 18.05.2016, a restrâns spectrul de infracțiuni pentru care se poate cere aplicarea arestului preventiv. Astfel, prin art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, a reglementat că „măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse sus-

a comparative perspective, we believe that the provisions of the Norwegian Code of Criminal Procedure, which allow for the detention of a person until the judgment is pronounced, would be more appropriate in this context.

Analyzing the legislation of European countries regarding the duration of preventive detention, it is pertinent to mention the regulations of the criminal procedural legislation of Romania. In this regard, Article 239 of Chapter I, Section 6 of the Romanian Code of Criminal Procedure states: “(1) During the trial in the first instance, the total duration of the preventive detention of the accused cannot exceed a reasonable time and cannot be more than half of the maximum penalty provided by law for the offense that is the subject of the court’s consideration. In all cases, the duration of preventive detention in the first instance cannot exceed 5 years. (2) The terms provided in paragraph (1) run from the date the court is seized, if the accused is in preventive detention, and, respectively, from the date the measure is enforced when preventive detention has been ordered in the preliminary chamber procedure or during the trial or in absentia. (3) Upon the expiration of the terms provided in paragraph (1), the court may order another preventive measure, in accordance with the law [20].

From the provisions of this article, we can infer that the Romanian legislator has established a reasonable timeframe for keeping a person in preventive detention. It is relevant to note that this timeframe applies only to the accused. In other words, if the case is pending in the first instance. We observe that the duration of preventive detention in this case is directly linked to the penalty for the offense for which the accused is charged.

Additionally, the Romanian legislator, through Emergency Ordinance No. 18 of May 18, 2016, has narrowed the scope of offenses for which preventive detention can be requested. Thus, Article 223 paragraph (2) of the Code of Criminal Procedure stipulates that “the measure of preventive detention of the accused may be taken if the evidence shows reasonable suspicion that they have committed an intentional offense against life, an offense that has caused bodily harm or death to a person, an offense against national security as provided by the Penal Code and other special laws, a

ceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiei explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică [...]” [20].

Pentru celelalte tipuri de infracțiuni, legislația României a prevăzut posibilitatea aplicării arestului preventiv doar dacă pedeapsa închisorii este de 5 ani ori mai mare și în fiecare caz se evalua gravitatea faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică [20].

Politica procesuală penală pe această dimensiune ni se pare foarte bine redată și lesne de pus în practică, iar separarea pe categorii a infracțiunilor pentru care se poate de recurs la arestul preventiv, fără nicio limită de pedeapsă, ar fi un exemplu oportun și pentru legiuitorul moldav.

Ori, în legea penală a Republicii Moldova există infracțiuni care, deși pot aduce un prejudiciu semnificativ părții vătămate, acestea fac parte din categoria infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, care împiedică aplicarea arestului. Ca exemplu, ar putea servi unele infracțiuni economice din capitolul X al Codului penal.

În dreptul comparat s-a iscat o abordare diferită a termenului „bănuială rezonabilă”, care, în cazul măsurilor de constrângere care prevăd arestul, este un element imperativ. Pornind de la legislația națională, la art. 4³ din Codul de procedură penală, este redată noțiunea termenului „bănuială rezonabilă”, care este percepută ca fiind „[...] suspiciune care rezultă din existența unor fapte și/sau informații care ar convinge un observator obiectiv că s-a comis ori se pregătește comiterea unei infracțiuni imputabile unei anumite ori anumitor persoane și că nu există alte fapte și/sau informații care înlătură caracterul penal al faptei ori dovedesc neimplicarea persoanei” [6].

drug trafficking offense, illegal operations with precursors or other products likely to have psychoactive effects, an offense regarding the non-compliance with the regime of weapons, ammunition, nuclear materials, and explosives, trafficking and exploitation of vulnerable persons, acts of terrorism, money laundering, counterfeiting of currency, stamps, or other values, blackmail, rape, illegal deprivation of liberty, tax evasion, outrage, judicial outrage, an offense of corruption, an offense committed through computer systems or electronic communication means [20].

For other types of offenses, Romanian legislation has provided for the possibility of applying preventive detention only if the prison sentence is 5 years or more, and in each case, the severity of the act, the manner and circumstances of its commission, the environment and background of the accused, their criminal record, and other circumstances related to the individual are assessed to determine whether their deprivation of liberty is necessary to eliminate a state of danger to public order.

The criminal procedural policy in this dimension seems to us to be very well articulated and easily implementable, and the categorization of offenses for which preventive detention can be applied, without any penalty limit, would serve as a relevant example for the Moldovan legislator.

In the criminal law of the Republic of Moldova, there are offenses that, although they can cause significant harm to the injured party, fall into the category of minor or less serious offenses, which prevents the application of detention. For example, certain economic offenses from Chapter X of the Penal Code could serve as an illustration.

In comparative law, a different approach to the term “reasonable suspicion” has emerged, which is an imperative element in the case of coercive measures that involve detention. Based on national legislation, Article 43 of the Code of Criminal Procedure defines the term “reasonable suspicion,” which is perceived as “... suspicion arising from the existence of facts and/or information that would convince an objective observer that a crime has been committed or is being prepared by a certain person or persons, and that there are no other facts and/or information that negate the

Acest termen a fost inspirat din practica vastă a Curții Europene a Drepturilor Omului, care, la art. 5, p. 1 c) al Convenției, prevede că în cazul privării de libertate a persoanei, o condiției *sine qua non* este existența bănuielii rezonabile precum că persoana a săvârșit o infracțiune. Termenul menționat este și o componentă de bază a privării de libertate, care se completează cu riscurile la care ne vom referi în continuare.

Același articol al CEDO prevede ca „[...] temeiurile bănuielii să fie justificate în mod obiectiv. De aceea, nu este suficient ca poliția sau organele de urmărire penală să bănuiască o persoană. Faptul că o bănuială subiectivă nu este suficientă, potrivit cerințelor art. 5, p. 1 c) al CEDO, presupune necesitatea existenței circumstanțelor de fapt care pot fi analizate în mod obiectiv de o persoană independentă, care nu are legătură cu cauza” [11].

Din această optică, raționamentul Curții Europene a Drepturilor Omului trasează linii directorii referitoare la bănuiala rezonabilă, care nu sunt în concordanță cu normele procedurale naționale la capitolul vizat.

Așadar, pe de o parte, prin stipularea prezenței necesare a motivelor rezonabile de a presupune că persoana privată de libertate a comis o infracțiune, articolul 5 (1) (c) garantează temeinicia acestei măsuri și caracterul său ne-arbitrar. Pe de altă parte, în hotărârea *Murray v. Regatul Unit*, Curtea a subliniat că, dacă sinceritatea și temeinicia unei bănuieli constituiau elementele indispensabile ale rezonabilității sale, această bănuială nu putea fi privită ca una rezonabilă decât cu condiția ca ea să fie bazată pe fapte sau informații, care ar stabili o legătură obiectivă între suspect și infracțiunea presupusă. Ar trebui deci să existe dovezi ale acțiunilor, documente sau date medico-legale, care ar implica în mod direct persoana vizată. În consecință, nici privațiunea de libertate nu se poate baza pe impresii, intuiție, o simplă asociere de idei sau de prejudecăți (etnice, religioase sau de altă natură), indiferent de valoarea lor, în calitate de indiciu al participării unei persoane la comiterea unei infracțiuni [4].

În țările europene procedura arestării preventive este reglementată de codurile de procedură penală sau de legi speciale. După cum e și firesc, arestarea preventivă este recunoscută ca o măsură excepțională, guvernată

criminal nature of the act or prove the person's non-involvement” [6].

This term has been inspired by the extensive practice of the European Court of Human Rights, which, in Article 5, paragraph 1(c) of the Convention, stipulates that in the case of deprivation of liberty, a *sine qua non* condition is the existence of reasonable suspicion that the person has committed a crime. The mentioned term is also a fundamental component of deprivation of liberty, which is complemented by the risks we will refer to later.

The same article of the ECHR provides that “[...] the grounds for suspicion must be objectively justified. Therefore, it is not sufficient for the police or prosecuting authorities to suspect a person. The fact that a subjective suspicion is not enough, according to the requirements of Article 5, paragraph 1(c) of the ECHR, implies the necessity of the existence of factual circumstances that can be objectively analyzed by an independent person who is not connected to the case” [11].

From this perspective, the reasoning of the European Court of Human Rights outlines guiding principles regarding reasonable suspicion that are not in accordance with national procedural norms in the relevant area.

Thus, on one hand, by stipulating the necessary presence of reasonable grounds to believe that the person deprived of liberty has committed a crime, Article 5(1)(c) guarantees the legitimacy of this measure and its non-arbitrary nature. On the other hand, in the judgment of *Murray v. the United Kingdom*, the Court emphasized that if the sincerity and validity of a suspicion were essential elements of its reasonableness, this suspicion could only be considered reasonable if it was based on facts or information that would establish an objective link between the suspect and the alleged crime. Therefore, there should be evidence of actions, documents, or forensic data that would directly implicate the person in question. Consequently, deprivation of liberty cannot be based on impressions, intuition, a mere association of ideas, or prejudices (ethnic, religious, or otherwise), regardless of their value, as an indication of a person's involvement in the commission of a crime [4].

In European countries, the procedure for preventive detention is regulated by codes of

de prezumția libertății, fiind susceptibilă de control judecătoresc și caracterizându-se prin termene limitate legal.

Sediul materiei arestului în sistemul norvegian se găsește în Codul de procedură penală al Norvegiei. Reglementările din cod sunt oarecum exhaustive și Curtea Supremă de Justiție stabilește, prin intermediul deciziilor sale în cauze concrete, reguli care servesc drept reglementări obligatorii pentru aplicarea uniformă a criteriilor de interpretare și aplicare a legii.

În sistemul norvegian, reținerea se aplică în situația în care probabilitatea că persoană a săvârșit fapta corespunde criteriului „mai degrabă da, decât nu”, adică o probabilitate mai mare de 50 %. În lege este stipulată clar gravitatea infracțiunilor pentru care se poate aplica arestarea preventivă, criteriul fiind pedeapsa minimă legală. În funcție de infracțiunea urmărită, probele care justifică bănuiala pot fi diferite. De exemplu, în infracțiuni de viol, declarațiile victimei pot, de regulă, servi ca temei de reținere având în vedere faptul că victima poartă răspundere pentru un denunț intenționat fals, și pot fi luate în considerație acțiunile victimei întreprinse după presupusul incident, consolidând sau nu declarațiile acesteia [12].

Astfel, potrivit reglementărilor din Codul de procedură penală norvegian, cu referire la aplicarea arestului, este stipulat că „O persoană care în justă cauză este suspectată de comiterea unei sau a mai multor fapte punibile cu închisoare pe un termen mai mare de 6 luni poate fi arestată când:

1) există motive de a crede că el poate să se sustragă de la urmărire sau de la executarea unei pedepse sau din motivul altor precauții;

2) există riscul iminent că el va manipula probele de la dosar, de exemplu va sustrage probe sau va influența martorii sau complicii;

3) arestarea este considerată necesară pentru a-l împiedica să comită din nou infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsă privativă de libertate mai mare de 6 luni;

4) persoana singură solicită acest lucru din motive care sunt considerate satisfăcătoare” [5].

Observăm că legiuitorul norvegian a limitat mărimea sancțiunii cu închisoarea până la 6 luni, ca o condiție obligatorie care urmează a fi reținută de către organul de anchetă la

criminal procedure or special laws. As is natural, preventive detention is recognized as an exceptional measure, governed by the presumption of liberty, and is subject to judicial review, characterized by legally limited timeframes.

The subject matter of detention in the Norwegian system is found in the Norwegian Code of Criminal Procedure. The regulations in the code are somewhat exhaustive, and the Supreme Court establishes, through its decisions in specific cases, rules that serve as mandatory regulations for the uniform application of the criteria for interpreting and applying the law.

In the Norwegian system, detention is applied in situations where the probability that a person has committed the act meets the criterion of “more likely than not,” meaning a probability greater than 50%. The law clearly stipulates the severity of the offenses for which preventive detention can be applied, with the criterion being the minimum legal penalty. Depending on the pursued offense, the evidence justifying suspicion may vary. For example, in cases of rape, the victim’s statements can generally serve as grounds for detention, considering that the victim is liable for a deliberately false report, and the actions taken by the victim after the alleged incident may be taken into account, either reinforcing or undermining their statements [12].

Thus, according to the regulations in the Norwegian Code of Criminal Procedure regarding the application of detention, it is stipulated that “A person who is justifiably suspected of committing one or more offenses punishable by imprisonment for a term exceeding 6 months may be arrested when:

1) there are grounds to believe that they may evade prosecution or the execution of a sentence or for other precautionary reasons;

2) there is an imminent risk that they will tamper with evidence in the case, for example, by concealing evidence or influencing witnesses or accomplices;

3) detention is deemed necessary to prevent them from committing further offenses for which the law provides for a prison sentence of more than 6 months;

4) the person themselves requests this for reasons deemed satisfactory [5].

We observe that the Norwegian legislator has limited the severity of the prison sen-

aplicarea arestului, termen care în legislația procesuală penală a Republicii Moldova este de 3 ani – pedeapsă sub formă de închisoare. În unele cazuri practice, această condiție împiedică organul de urmărire penală să efectueze o investigație eficientă, pe motiv că infracțiunea săvârșită după gravitate este una ușoară, de exemplu infracțiunea-tip prevăzută la art. 257 alin. (1) din Codul penal - *Executarea necalitativă a construcțiilor*.

Instituția arestului, în sistemul de drept procesual penal, este una mai flexibilă și în raport cu alte țări europene. Așadar, dacă persoana este bănuită de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea penală prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 10 ani, atunci persoana poate fi arestată, chiar fără să fie întrunite condițiile speciale enumerate în Secțiunea 171, dacă ea singură recunoaște că a săvârșit asemenea faptă sau dacă există alte circumstanțe care întăresc bănuiala la un grad considerabil. În acest sens, urmează a fi apreciat faptul dacă lăsarea persoanei în libertate ar afecta sensul general al justiției sau ar crea insecuritate. O persoană poate fi supusă arestului fără să se țină cont de mărimea pedepsei penale prevăzute de lege, dacă este prinsă în flagrant delict și nu se oprește din acțiunea criminală. Aceeași regulă se aplică dacă nu se cunoaște locul de trai permanent al persoanei în țară și există motiv de îngrijorare că va fugi în străinătate, evadând de la acuzare sau de la o potențială executare a pedepsei, sau există alte precauții [5].

În Olanda, persoana poate fi reținută atunci când sunt suspiciuni rezonabile că a comis o infracțiune. De menționat că Olanda se numără printre puținele state europene unde nu există nicio limitare cu privire la gravitatea pedepsei. Arestările sunt efectuate în general de către poliție. Un suspect poate fi oprit pentru verificare de identitate sau atunci când este prins în flagrant. Arestările non-flagrante necesită autorizarea în prealabil a procurorului. Unicul scop al reținerii este de a continua investigațiile în cazul comiterii unei infracțiuni. Necesitatea de a efectua cercetări suplimentare pe caz este pusă ca o condiție de prelungire a arestului, după primele 6 ore de reținere.

Ca urmare a custodiei de către poliție, menținerea detenției provizorii poate fi dispusă de către judecătorul de instrucție pentru o pe-

tence to 6 months as a mandatory condition that must be considered by the investigative authority when applying detention, a term that in the criminal procedural legislation of the Republic of Moldova is 3 years for imprisonment. In some practical cases, this condition hinders the prosecuting authority from conducting an effective investigation, on the grounds that the offense committed is considered minor in severity, such as the typical offense provided for in Article 257 paragraph (1) of the Penal Code - Poor execution of construction work.

The institution of detention in the procedural law system is more flexible compared to other European countries. Therefore, if a person is suspected of committing an offense for which the criminal law provides for a prison sentence of more than 10 years, then the person can be arrested even without meeting the special conditions listed in Section 171, if they themselves admit to having committed such an act or if there are other circumstances that significantly strengthen the suspicion. In this regard, it should be assessed whether releasing the person would affect the overall sense of justice or create insecurity. A person can be subjected to detention regardless of the severity of the criminal penalty provided by law if they are caught in the act and do not cease their criminal activity. The same rule applies if the person's permanent residence in the country is unknown and there are concerns that they will flee abroad, evading prosecution or a potential sentence, or if there are other precautionary measures [5].

In the Netherlands, a person can be detained when there are reasonable suspicions that they have committed a crime. It is worth noting that the Netherlands is among the few European states where there are no limitations regarding the severity of the penalty. Arrests are generally carried out by the police. A suspect can be stopped for identity verification or when caught in the act. Non-flagrant arrests require prior authorization from the prosecutor. The sole purpose of detention is to continue investigations in the event of a crime. The necessity to conduct further investigations is set as a condition for extending detention after the first 6 hours of detention.

As a result of custody by the police, the maintenance of provisional detention can be

rioadă maximum de 14 zile, urmată de detenția provizorie printr-o dispoziție judecătorească pentru o perioadă maximă de 90 zile. În termen de 90 de zile, trebuie să aibă loc prima ședință de judecată cu privire la fondul cauzei. Instanța de judecată poate suspenda procesul pentru o perioadă nedeterminată. În această perioadă, arestarea preventivă rămâne în vigoare până la 60 de zile după pronunțarea hotărârii [1, p. 5].

Un compartiment aparte, dar care are legătură inerentă cu instituția arestului la nivel european îl constituie arestul persoanei în vederea extrădării. În acest sens, vom analiza extrădarea persoanei sub aspect comparativ, în raportul cu mandatul european de arestare, instituție valabilă și utilizată de către țările membre ale Uniunii Europene.

În conformitate cu art. 547 alin. (1) din Codul de procedură penală, după primirea cererii de extrădare, Procuratura Generală sau, după caz, Ministerul Justiției va lua neîntârziat măsuri, în condițiile prezentului cod, pentru arestarea preventivă a persoanei a cărei extrădare se cere. Termenul aflării persoanei sub arest preventiv nu poate depăși 180 de zile din momentul reținerii și până la predarea părții solicitante.

Aparent, procedura de arestare a persoanei pentru extrădare pare a fi una simplă, ce implică un minim de cheltuieli și resurse, pentru un stat democratic, care nu este membru al UE. Însă după primirea acestei cereri din partea statului solicitant, urmează să sesizeze instanța judecătorească din raza teritorială a Ministerului Justiției, pentru a se decide asupra aplicării măsurii arestului provizoriu în vederea extrădării persoanei a cărei extrădare se cere și continuării procedurii judiciare de soluționare a cererii de extrădare.

Menționăm că, în cazul în care Ministerul Justiției este autoritatea competentă să soluționeze cererea de extrădare, acesta poate solicita arestarea persoanei a cărei extrădare se cere doar prin intermediul Procuraturii Generale.

Arestul provizoriu în vederea extrădării se dispune și se prelungește de către judecătorul de instrucție, investit cu soluționarea cererii de extrădare [16].

Până la înaintarea în instanța de judecată a demersului privind extrădarea persoanei, sesizarea privind aplicarea arestului provizoriu în vederea extrădării persoanei se examinează

ordered by the investigating judge for a maximum period of 14 days, followed by provisional detention through a court order for a maximum period of 90 days. Within 90 days, the first hearing regarding the merits of the case must take place. The court may suspend the proceedings for an indefinite period. During this time, preventive detention remains in effect for up to 60 days after the ruling is issued [1].

A separate compartment, but one that is inherently related to the institution of detention at the European level, is the detention of a person for the purpose of extradition. In this regard, we will analyze the extradition of a person from a comparative perspective, in relation to the European Arrest Warrant, an institution valid and utilized by the member countries of the European Union.

According to Article 547 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure, upon receiving the extradition request, the Prosecutor General or, as the case may be, the Ministry of Justice shall promptly take measures, in accordance with this code, for the preventive detention of the person whose extradition is requested. The duration of the person's preventive detention may not exceed 180 days from the moment of detention until the surrender to the requesting party.

Apparently, the procedure for arresting a person for extradition seems to be a simple one, involving minimal expenses and resources for a democratic state that is not a member of the EU. However, after receiving this request from the requesting state, it must notify the court within the territorial jurisdiction of the Ministry of Justice to decide on the application of the provisional detention measure for the extradition of the person whose extradition is requested and to continue the judicial procedure for resolving the extradition request.

It should be noted that if the Ministry of Justice is the competent authority to resolve the extradition request, it can only request the arrest of the person whose extradition is sought through the Prosecutor General's Office.

Provisional detention for the purpose of extradition is ordered and extended by the investigating judge assigned to resolve the extradition request [16].

Until the extradition request is submitted to the court, the application for provisional detention for the purpose of extradition is ex-

în conformitate cu prevederile art. 308 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

După înaintarea în instanța de judecată a demersului privind extrădarea persoanei, sesiunea privind aplicarea sau prelungirea arestului provizoriu în vederea extrădării persoanei se examinează în cadrul procedurii prin care se soluționează cererea de extrădare.

La examinarea demersului privind aplicarea sau prelungirea arestului provizoriu în vederea extrădării persoanei, instanța judecătorească competentă urmează să țină cont de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Curtea Europeană, în *cauzele Chahal contra Marii Britanii*, a menționat că articolul 5 par. 1 lit. f) din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale nu obligă statul să stabilească faptul că detenția persoanei împotriva căreia este în curs o procedură de extrădare este necesară în scopul de a preveni comiterea de infracțiuni sau sustragerea de la proceduri, astfel cum prevăd dispozițiile art. 5 par. 1 lit. c) din Convenția Europeană. Din acest punct de vedere, protecția conferită libertății persoanei este inferioară celei instituite de art. 5 par. 1 lit. c) din Convenția europeană. Articolul 5 par. 1 lit. f) permite privarea de libertate a persoanei pentru simplul motiv că împotriva acesteia este în curs o procedură de extrădare [2].

Încheierea prin care s-a dispus sau s-a prelungit arestul provizoriu în vederea extrădării persoanei poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 311-312 CPP care se aplică în mod corespunzător.

Subliniem că, pe parcursul soluționării cauzei privind extrădarea persoanei, fiecare prelungire acordată nu va depăși 30 de zile. Durata totală a măsurii arestului provizoriu nu poate depăși 180 de zile.

Deținerea acestor cetățeni în stare de arest preventiv generează costuri din bugetul de stat. De exemplu, o zi de detenție în penitenciar se calculează la circa 330 de lei [24].

La acestea se adaugă și alte cheltuieli, cum ar fi asigurarea cu un avocat din oficiu sau garantat de către stat și, în general, asigurarea cu toate drepturile procedurale atâta timp cât persoana se află în custodia statului.

amined in accordance with the provisions of Article 308 of the Code of Criminal Procedure, which applies accordingly.

After the extradition request is submitted to the court, the application for the imposition or extension of provisional detention for the purpose of extradition is examined within the procedure that resolves the extradition request.

When examining the application for the imposition or extension of provisional detention for the purpose of extradition, the competent court must take into account the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

In the cases of *Chahal v. the United Kingdom*, the European Court noted that Article 5 paragraph 1 letter f) of the European Convention on Human Rights does not obligate the state to establish that the detention of a person against whom an extradition procedure is underway is necessary to prevent the commission of offenses or evasion from proceedings, as provided by the provisions of Article 5 paragraph 1 letter c) of the European Convention. From this perspective, the protection afforded to a person's liberty is inferior to that established by Article 5 paragraph 1 letter c) of the European Convention. Article 5 paragraph 1 letter f) allows for the deprivation of liberty of a person solely on the grounds that an extradition procedure is underway against them [2].

The ruling that orders or extends provisional detention for the purpose of extradition can be challenged by appeal within 3 days at the Chișinău Court of Appeal, in accordance with the provisions of Articles 311-312 of the Code of Criminal Procedure, which apply accordingly.

We emphasize that during the resolution of the case regarding the extradition of the person, each extension granted shall not exceed 30 days. The total duration of the provisional detention measure may not exceed 180 days.

The detention of these citizens in preventive custody generates costs from the state budget. For example, one day of detention in prison is calculated at approximately 330 lei [24].

In addition, there are other expenses, such as providing a lawyer from the public defender's office or guaranteed by the state, and generally ensuring all procedural rights as long as the person is in state custody.

According to the Activity Report of the

Potrivit Raportului de activitate al Procuraturii Generale a Republicii Moldova pentru anul 2020, Republica Moldova, atestăm că este destul de anevoioasă procedura de extrădare a persoanelor care comit infracțiuni și se eschivează de la urmărirea penală sau executarea pedepsei în altă țară, în mediu, pentru extrădarea lor statul urmând să achite câte 30 – 40 de mii de lei.

Conform datelor statistice, numai pe parcursul anului 2020 au fost examinate 248 de informații despre reținerea sau localizarea pe teritoriul altor state a persoanelor anunțate în căutare de către organele de drept ale Republicii Moldova. Din numărul total de informații examinate au fost inițiate 66 de cereri de extrădare, dintre care 32 au fost admise, 15 au fost respinse, iar 19 cereri se află la etapa de examinare [21].

Sub aspect comparativ, în țările membre ale Uniunii Europene, această procedură de predare a persoanei de la un stat la altul este una cu mult mai simplă, din mai multe considerente pe care le om relata în continuare.

Actul normativ european care îngăduie această procedură este Decizia-cadru a Consiliului UE din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI).

Mandatul reprezintă o cerere pe care o face o autoritate judiciară dintr-o țară UE în scopul arestării unei persoane într-o altă țară membră și predării acesteia pentru urmărirea penală sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate ori a unui ordin de reținere, emis în prima țară. Mecanismul se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești.

Potrivit art. 5 din Decizia-cadru, Obiectivul stabilit pentru Uniune, și anume de a deveni un spațiu de libertate, securitate și justiție, duce la eliminarea extrădării între statele membre și la înlocuirea acesteia cu un sistem de predare între autoritățile judiciare. Pe de altă parte, introducerea unui nou sistem simplificat de predare a persoanelor condamnate sau bănuite, cu scopul executării sentințelor de condamnare sau a urmăririlor, în materie penală, permite eliminarea complexității și a riscurilor de întârziere inerente procedurilor actuale de extrădare. Relațiile de cooperare clasice care au dominat până în prezent între statele membre ar trebui să fie înlocuite cu un sistem de liberă

Prosecutor General’s Office of the Republic of Moldova for the year 2020, we attest that the extradition procedure for individuals who commit offenses and evade prosecution or punishment in another country is quite cumbersome, with the state having to pay between 30,000 and 40,000 lei for their extradition.

According to statistical data, only during the year 2020, 248 pieces of information regarding the detention or location of individuals announced as wanted by the law enforcement authorities of the Republic of Moldova in other countries were examined. From the total number of examined pieces of information, 66 extradition requests were initiated, of which 32 were accepted, 15 were rejected, and 19 requests are at the examination stage [21].

In a comparative aspect, in the member countries of the European Union, this procedure for handing over a person from one state to another is much simpler for several reasons that we will outline further.

The European legal act that allows this procedure is the Framework Decision of the EU Council of June 13, 2002, regarding the European Arrest Warrant and the procedures for surrender between member states (2002/584/JAI).

The warrant represents a request made by a judicial authority from one EU country for the arrest of a person in another member country and their surrender for prosecution or for the execution of a custodial sentence or a detention order issued in the first country. The mechanism is based on the principle of mutual recognition of judicial decisions.

According to Article 5 of the Framework Decision, the established objective for the Union, namely to become a space of freedom, security, and justice, leads to the elimination of extradition between member states and its replacement with a system of surrender between judicial authorities. On the other hand, the introduction of a new simplified system for the surrender of convicted or suspected persons, for the purpose of executing sentences or prosecutions in criminal matters, allows for the elimination of the complexity and risks of delays inherent in current extradition procedures. The classic cooperation relationships that have dominated until now between member states should be replaced with a system of

circulație a deciziilor judiciare în materie penală, atât a celor anterioare sentinței de condamnare, cât și a celor definitive, într-un spațiu de libertate, securitate și justiție.

În felul acesta, Consiliul Uniunii Europene recunoaște că sistemul de extrădare multilateral, întemeiat pe Convenția europeană privind extrădarea din 13 decembrie 1957, nu poate fi suficient realizat de statele membre acționând unilateral [8].

Deosebirea dintre mandatul european de extrădare și procedura de extrădare din Republica Moldova se referă la termene restrânse. Țara în care a fost arestată persoana trebuie să ia o decizie definitivă cu privire la executarea mandatului european de arestare în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei.

Dacă persoana consimte la predarea sa, decizia trebuie să fie luată într-un termen de 10 zile. Persoana căutată trebuie predată în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autoritățile implicate și cel târziu în termen de 10 zile de la data deciziei finale privind executarea mandatului european de arestare

Verificarea dublei incriminări nu mai reprezintă o cerință în cazul a 32 de categorii de infracțiuni. Pentru 32 de categorii de infracțiuni nu se efectuează nicio verificare a incriminării faptei ca infracțiune în ambele țări. Singura cerință este ca aceasta să fie posibilă de o pedeapsă maximă de cel puțin 3 ani de închisoare în țara emitentă.

Spre deosebire de Republica Moldova, unde extrădările se fac numai în baza principiului dublei incriminări, potrivit art. 45 alin.(1) din Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională [27], extrădarea poate fi admisă, potrivit Codului de procedură penală, art. 544 alin. (3), numai dacă fapta pentru care este învinuită sau a fost condamnată persoana a cărei extrădare se solicită este prevăzută ca infracțiune atât de legea statului solicitant, cât și de legea Republicii Moldova [16].

Un alt criteriu de comparație rezidă în faptul că țările UE nu mai pot refuza să își predea propriii cetățeni, cu excepția cazului în care preiau obligațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea de către persoana căutată.

Una dintre problematicile întâlnite în practica judiciară a Republicii Moldova se referă la situația când mandatul de arest în privința învinuitului a fost luat în lipsa acestuia, fiind

free movement of judicial decisions in criminal matters, both those prior to the conviction and those that are final, within a space of freedom, security, and justice.

In this way, the Council of the European Union recognizes that the multilateral extradition system, based on the European Convention on Extradition of December 13, 1957, cannot be sufficiently realized by member states acting unilaterally [8].

The difference between the European Arrest Warrant and the extradition procedure in the Republic of Moldova relates to shortened deadlines. The country where the person has been arrested must make a final decision regarding the execution of the European Arrest Warrant within 60 days from the date of the person's arrest.

If the person consents to their surrender, the decision must be made within 10 days. The sought person must be surrendered as soon as possible, on a date agreed upon by the involved authorities and no later than 10 days from the date of the final decision regarding the execution of the European Arrest Warrant.

The verification of double criminality is no longer a requirement for 32 categories of offenses. For these 32 categories of offenses, no verification of the criminality of the act as an offense in both countries is conducted. The only requirement is that it must be punishable by a maximum penalty of at least 3 years of imprisonment in the issuing country.

Unlike the Republic of Moldova, where extraditions are carried out solely based on the principle of double criminality, according to Article 45 paragraph (1) of Law No. 371/2006 on international legal assistance [27], extradition may be admitted, according to the Code of Criminal Procedure, Article 544 paragraph (3), only if the act for which the person whose extradition is requested is accused or has been convicted is provided as an offense by both the law of the requesting state and the law of the Republic of Moldova [16].

Another comparative criterion is that EU countries can no longer refuse to surrender their own citizens, except when they take on the obligations related to the execution of the prison sentence of the sought person.

One of the issues encountered in the judicial practice of the Republic of Moldova

anunțat în căutare pe motivul sustragerii de la urmărirea penală. Astfel, după ce persoana este localizată și reținută într-un stat străin, urmează inițierea procedurii de extrădare, care poate dura până la câteva luni, termen care urmează să fie inclus în termenul de arest al persoanei extrădate.

Astfel, după primirea de către autoritățile statului solicitant a învinuitului extrădat, în privința ultimului se va întocmi un proces-verbal de reținere în condițiile art. 165-166 din Codul de procedură penală, cu aducerea la cunoștință a drepturilor și obligațiilor persoanei reținute și a mandatului de arest.

Următoarea etapă procesuală este aducerea la cunoștință a învinuirii în temeiul art. 282 din Codul de procedură penală, prezentarea drepturilor și obligațiilor în calitate de învinuit și, respectiv, audierea acestuia.

În unele cazuri întâlnite în practică, după aducerea la cunoștință a mandatului de arest, procurorul de caz înaintează un demers către judecătorul de instrucție, pentru ca ultimul să aducă la cunoștință învinuitului drepturile și obligațiile în calitate de persoană arestată, inclusiv dreptul de a contesta încheierea prin care a fost aplicată măsura în termen de 3 zile, din momentul comunicării.

Deși această procedură nu este reglementată în momentul de față în legislația procesuală penală, dar în esență această procedură se subînțelege din art. 5 pct. 3 din Convenția Europeană, care stipulează că „Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare și are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere” [9].

Cu referire la procedura de extrădare a persoanelor în privința cărora a fost aplicat arestul preventiv în lipsă, este de menționat că procedura este una destul de îndelungată din momentul anunțării în căutare a învinuitului la faza de urmărire penală sau a inculpatului, la faza de judecare a cauzei în instanța de judecată.

În următoarea speță, L.A. a fost pus sub învinuire în lipsă, prin ordonanța din 25 octombrie 2018, incriminându-i comiterea

concerns the situation when the arrest warrant regarding the accused was issued in their absence, being announced as wanted due to evading prosecution. Thus, after the person is located and detained in a foreign state, the extradition procedure must be initiated, which can take several months, a period that will be included in the detention term of the extradited person.

Thus, after the authorities of the requesting state receive the extradited accused, a record of detention will be drawn up in accordance with Articles 165-166 of the Code of Criminal Procedure, informing the detained person of their rights and obligations and the arrest warrant.

The next procedural step is to inform the accused of the charges based on Article 282 of the Code of Criminal Procedure, presenting their rights and obligations as an accused person and, respectively, hearing them.

In some practical cases, after informing the accused of the arrest warrant, the case prosecutor submits a request to the investigating judge for the latter to inform the accused of their rights and obligations as a detained person, including the right to contest the ruling by which the measure was applied within 3 days from the moment of notification.

Although this procedure is not currently regulated in the procedural legislation, it is essentially implied by Article 5 paragraph 3 of the European Convention, which stipulates that “Everyone who is arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 letter c) of this article shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and has the right to be tried within a reasonable time or released during the proceedings. Release may be subject to a guarantee to ensure the person’s appearance at the hearing” [9].

Regarding the extradition procedure for persons against whom preventive detention has been applied in their absence, it should be noted that the procedure is quite lengthy from the moment the accused is announced as wanted at the criminal prosecution stage or the defendant at the trial stage.

In the following case, L.A. was charged in absentia by the order of October 25, 2018, accusing him of committing the offense provid-

infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5), adică dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane în proporții deosebit de mari, prin inducerea în eroare a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, în privința naturii, calităților substanțiale ale obiectului, actului juridic anulabil, precum și comiterea prin complicitate a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 239 alin. (2) lit. a) din Codul penal, după semnele calificative oferirea de mijloace și instrumente la acordarea unui credit, cu încălcarea intenționată a legii, a regulilor de creditare și normelor de prudență financiară, cu cauzarea instituției financiare de daune în proporții deosebit de mari.

Prin încheierea Judecătoriai Chișinău, sediul Buiucani, din 31 octombrie 2018, s-a dispus admiterea demersului procurorului cu privire la aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă (în contumacie) – în privința lui L.A. și s-a aplicat în privința acestuia măsura preventivă „arestarea preventivă” pe un termen de 30 de zile, cu calcularea termenului începând cu data reținerii acestuia [15].

În acest sens, la începutul lunii noiembrie 2018, învinuitul a fost anunțat în căutare internațională, iar, în luna ianuarie 2022, pe adresa Procuraturii a parvenit o scrisoare din partea organelor de drept ale Federației Ruse, prin care a informat despre localizarea învinuitului și reținerea acestuia.

La 31.07.2022, învinuitul L.A. a fost extrădat din Federația Rusă, fiindu-i adusă la cunoștință încheierea din 25 octombrie 2018, în baza căreia a fost reținut. De menționat că învinuitul, în toată această perioadă până la extrădare, s-a aflat în stare de arest în Federația Rusă, aproximativ 7 luni.

Aproximativ în termen de 24 de ore din momentul predării deținutului autorităților Republicii Moldova, procurorul de caz a depus un demers prin care a solicitat aducerea la cunoștință a încheierii și mandatului de arest preventiv. La demersul respectiv a anexat toate actele relevante ce au stat la baza aplicării arestului preventiv și care justifică necesitatea menținerii în stare de arest a învinuitului.

Începând cu această etapă, codul de procedură penală nu prevede următorii pași din punct de vedere procesual sau calea de punere în aplicare a mandatului de arest luat în lipsa învinuitului.

ed for in Article 190 paragraph (5), namely the illicit acquisition of another person's property in particularly large proportions, by deceiving several persons by presenting a false fact as true regarding the nature, substantial qualities of the object, the voidable legal act, as well as committing by complicity the offense provided for in Articles 42 paragraph (5) and 239 paragraph (2) letter a) of the Penal Code, after the qualifying signs of providing means and instruments for granting a loan, with the intentional violation of the law, the rules of lending, and financial prudence, causing the financial institution damage in particularly large proportions.

By the ruling of the Chișinău Court, Buiucani headquarters, on October 31, 2018, the prosecutor's request regarding the application of the preventive measure – preventive detention (in absentia) – concerning L.A. was admitted, and the preventive measure “preventive detention” was applied for a period of 30 days, with the term calculated starting from the date of his detention [15].

In this regard, at the beginning of November 2018, the accused was announced as wanted internationally, and in January 2022, a letter arrived at the Prosecutor's Office from the law enforcement authorities of the Russian Federation, informing about the location of the accused and his detention.

On July 31, 2022, the accused L.A. was extradited from the Russian Federation, being informed of the ruling of October 25, 2018, on the basis of which he was detained. It should be noted that the accused had been in custody in the Russian Federation for approximately 7 months until the extradition.

Approximately within 24 hours from the moment of the detainee's surrender to the authorities of the Republic of Moldova, the case prosecutor submitted a request to inform the accused of the ruling and the preventive arrest warrant. This request was accompanied by all relevant documents that formed the basis for the application of preventive detention and justified the necessity of maintaining the accused in detention.

Starting from this stage, the Code of Criminal Procedure does not provide for the following steps from a procedural point of view or the way to enforce the arrest warrant issued in the absence of the accused.

Or, procedura în cauză, din momentul predării și primirii deținutului de către organul de urmărire penală național, trezește numeroase întrebări, al căror răspuns trebuie să aibă o reflectare normativă, ceea ce în prezent lipsește în Codul de procedură penală.

De pildă, încheierea și mandatul de arest trebuie de adus la cunoștință învinuitului de către judecătorul de instrucție sau de către procurorul care a primit în gestiune cauza?; este suficientă înmânarea copieii încheierii și mandatului de aplicare a arestului sau este necesar de depus un demers la judecătorul de instrucție pentru ca acesta să aducă la cunoștința persoanei arestate mandatul de arest, drepturile și obligațiile etc., de când curge termenul de contestare a încheierii privind aplicarea măsurii preventive (în cazul în care nu a fost contestată de avocat la etapa aplicării măsurii preventive), din momentul în care învinuitul a luat cunoștința de încheiere sau din momentul în care judecătorul de instrucție a emis o încheiere de confirmare a măsurii preventive?

În practica judiciară a Republicii Moldova, s-au prefigurat două proceduri separate la acest capitol. Astfel, în prima variantă practică de către procurori, procedura respectivă se rezumă doar la înmânarea copieii învinuitului și după caz avocatului, a încheierii și mandatului, cu explicarea drepturilor și obligațiilor.

În al doilea caz, procurorii înaintează un demers judecătorului de instrucție privind aducerea la cunoștință a încheierii și mandatului de arest preventiv, care numește o ședință în acest sens în care se aduce la cunoștință drepturile și obligațiile învinuitului, se explică conținutul încheierii și mandatului de arest preventiv, precum și se examinează alte cereri și demersuri formulate de către părți.

Subliniem că procedura respectivă nu este reglementată în momentul de față în legislația procesuală națională, însă în practica judiciară utilizează asemenea procedee cu scopul de nu leza drepturile persoanei deținute în custodia statului în baza unui mandat și încheierea, la a cărei examinare nu a participat.

Cu toate că o asemenea procedură nu este prevăzută de Codul de procedură penală, suntem de părerea că a doua procedură cu prezentarea învinuitului în fața judecătorului de instrucție este una mai argumentată din punctul de vedere al asigurării respectării tutu-

However, the procedure in question, from the moment of surrender and receipt of the detainee by the national prosecuting authority, raises numerous questions, the answers to which must have a normative reflection, which is currently lacking in the Code of Criminal Procedure.

For example, should the ruling and the arrest warrant be brought to the attention of the accused by the investigating judge or by the prosecutor who has taken over the case? Is it sufficient to hand over a copy of the ruling and the arrest warrant, or is it necessary to submit a request to the investigating judge for them to inform the arrested person of the arrest warrant, rights, and obligations, etc.? From when does the term for contesting the ruling regarding the application of the preventive measure run (in case it has not been contested by the lawyer at the stage of applying the preventive measure), from the moment the accused became aware of the ruling or from the moment the investigating judge issued a ruling confirming the preventive measure?

In the judicial practice of the Republic of Moldova, two separate procedures have emerged in this regard. Thus, in the first variant practiced by prosecutors, the respective procedure consists only of handing over a copy of the ruling and warrant to the accused and, if applicable, to the lawyer, explaining the rights and obligations.

In the second case, prosecutors submit a request to the investigating judge regarding the notification of the ruling and the preventive arrest warrant, who schedules a hearing for this purpose in which the rights and obligations of the accused are brought to their attention, the content of the ruling and the preventive arrest warrant is explained, and other requests and motions made by the parties are examined.

We emphasize that the respective procedure is not currently regulated in the national procedural legislation; however, such procedures are utilized in judicial practice to avoid infringing on the rights of the person detained in state custody based on a warrant and ruling, in the examination of which they did not participate.

Although such a procedure is not provided for by the Code of Criminal Procedure, we believe that the second procedure, involv-

ror drepturilor procesuale ale învinuitului. Mai mult ca atât, din momentul aplicării arestului preventive până la etapa de extrădare a învinuitului, se poate scurge o perioadă relativ mare de timp (de la 6 luni până la 3 ani), timp în care pot interveni diferite circumstanțe care vizează nemijlocit măsura preventivă care urmează a fi pusă în executare.

În acest sens, odată cu depunerea demersului prin care se confirmă aplicarea mandatului de arest, se purcede la un control asupra situației existente la momentul punerii în executare a mandatului de arest, întru verificarea de către judecătorul de instrucție a respectării condițiilor legale de avizare a învinuitului despre drepturile și obligațiile pe care le are în cadrul procesului penal. La fel, judecătorul de instrucție verifică și actele procedurale întrocumite după ce a fost extrădat învinuitul, inclusiv procesul-verbal de audiere a acestuia.

Sub aspect comparativ, în legislația procesuală penală a României, este reglementată expres procedura de confirmare a măsurii preventive – arestul preventiv, luat în lipsa învinuitului.

Astfel, potrivit art. 231 alin. (4) din Codul de procedură penală a României, *„Organul de poliție procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, căreia îi predă un exemplar al acestuia, într-una din formele prevăzute la alin. (1) sau (2), după care o conduce în cel mult 24 de ore la judecătorul de drepturi și libertăți care a dispus măsura arestării preventive sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori completul la care se află spre soluționare dosarul cauzei”* [7].

Luând în considerare raționamentele legiuitorului român și în urma studiului efectuat pe caz, ne propune completarea Codului de procedură penală, în vederea reglementării procedurii de aducere la cunoștință a mandatului de arest preventiv, care a fost emis în lipsa învinuitului.

Se impune, în acest sens, completarea Codului de procedură penală cu art. 308¹ cu titlul *„Examinarea demersurilor privind aplicarea arestării preventive în lipsa învinuitului”*, care va avea următorul cuprins:

(1) În termen de 48 de ore de la reținerea învinuitului în baza mandatului de arest, procurorul înaintează judecătorul de instrucție un demers prin care solicită aducerea la cunoștință a

ing the presentation of the accused before the investigating judge, is more justified from the perspective of ensuring the respect of all procedural rights of the accused. Moreover, from the moment of applying preventive detention until the stage of extraditing the accused, a relatively long period of time can elapse (from 6 months to 3 years), during which various circumstances may arise that directly concern the preventive measure that is to be enforced.

In this regard, once the request confirming the application of the arrest warrant is submitted, a control over the existing situation at the time of enforcing the arrest warrant is initiated, in order for the investigating judge to verify compliance with the legal conditions for notifying the accused about their rights and obligations within the criminal process. Similarly, the investigating judge verifies the procedural documents prepared after the accused has been extradited, including the record of their hearing.

In a comparative aspect, the procedural legislation of Romania expressly regulates the procedure for confirming the preventive measure – preventive detention, taken in the absence of the accused.

Thus, according to Article 231 paragraph (4) of the Romanian Code of Criminal Procedure, “The police authority proceeds to arrest the person indicated in the warrant, to whom it hands a copy of it, in one of the forms provided in paragraph (1) or (2), after which it takes them within a maximum of 24 hours to the judge of rights and freedoms who ordered the preventive detention or, as the case may be, to the preliminary chamber judge or the panel to which the case file is assigned for resolution” [7].

Considering the reasoning of the Romanian legislator and following the study conducted on the case, we propose to amend the Code of Criminal Procedure to regulate the procedure for notifying the preventive arrest warrant that was issued in the absence of the accused.

It is necessary, in this regard, to amend the Code of Criminal Procedure with Article 308¹ titled “Examination of requests regarding the application of preventive detention in the absence of the accused,” which will have the following content:

(1) Within 48 hours of the detention of the accused based on the arrest warrant, the prosecutor shall submit a request to the in-

mandatului. La demers se anexează materialele și probele care au fost puse la baza aplicării arestului preventiv.

(2) În rezultatul examinării demersului, judecătorul de instrucție după ce aduce la cunoștința învinutului în prezența avocatului acestuia motivele emiterii mandatului de arest în lipsă, drepturile și obligațiile, examinează cererile și demersurile, audiază concluziile procurorului și în contextul probelor prezentate și al motivelor reținute la luarea măsurii, adoptă o încheiere motivată prin care, confirmă arestarea preventivă și executarea mandatului ori, după caz, în condițiile prevăzute de lege, revocarea arestării preventive sau înlocuirea măsurii preventive, dacă nu este arestat în altă cauză.

(3) Încheierea judecătorului de instrucție se contestă în conformitate cu prevederile art. 311 din Codul de procedură penală, dacă nu a fost contestat după emiterea mandatului privind aplicarea arestului preventiv în lipsa învinutului.”

Trebuie de remarcat că, în cazul în care nu a fost contestată încheierea după emiterea mandatului de arest, termenul de contestare urmează să se calculeze din momentul ce învinutul și apărătorul său au făcut cunoștință de încheierea respectivă.

Acestă normă procesuală urmărește drept scop elucidarea aplicării neuniforme a instituțiilor juridice legale de punerea în executare a mandatului de arest preventiv, luat în lipsa învinutului. Mai mult, procedura respectivă va asigura respectarea dreptului la un proces echitabil a părții apărării, or art. 5.3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului stipulează în termeni absoluți că „Orice persoană arestată sau deținută în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare și are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere” [3].

Completările legislative respective sunt necesare și din perspectiva practicii negative a Curții Europene, care s-a prefigurat la acest aspect. Astfel, în cauza *Gilanov contra Republicii Moldova*, Curtea a constatat încălcarea articolului 5 § 3 și a articolului 5 § 4 din Convenție, în

investigating judge asking for the warrant to be brought to the attention of the accused. The request shall be accompanied by the materials and evidence that formed the basis for the application of preventive detention.

(2) As a result of examining the request, the investigating judge, after informing the accused in the presence of their lawyer of the reasons for issuing the arrest warrant in absentia, their rights and obligations, shall examine the requests and motions, hear the prosecutor’s conclusions, and in the context of the presented evidence and the reasons retained for taking the measure, shall adopt a reasoned ruling confirming the preventive detention and the execution of the warrant or, as the case may be, under the conditions provided by law, revoke the preventive detention or replace the preventive measure, if the accused is not detained in another case.

(3) The ruling of the investigating judge may be contested in accordance with the provisions of Article 311 of the Code of Criminal Procedure if it has not been contested after the issuance of the warrant regarding the application of preventive detention in the absence of the accused.

It should be noted that if the ruling has not been contested after the issuance of the arrest warrant, the term for contesting it shall be calculated from the moment the accused and their defender became aware of the respective ruling.

This procedural norm aims to clarify the uneven application of the legal institutions for enforcing the preventive arrest warrant issued in the absence of the accused. Moreover, the respective procedure will ensure the respect of the right to a fair trial for the defense party, as Article 5.3 of the European Convention on Human Rights stipulates in absolute terms that “Everyone who is arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 letter c) of this article shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and has the right to be tried within a reasonable time or released during the proceedings. Release may be subject to a guarantee to ensure the person’s appearance at the hearing” [3].

The respective legislative amendments are also necessary from the perspective of the negative practice of the European Court, which

următoarele circumstanțe.

Cauza se referă la extrădarea reclamantului din Belarus, urmată de detenția sa în Republica Moldova. Potrivit circumstanțelor cauzei, din anul 2000 reclamantul deține un permis de ședere temporar în Republica Moldova, care a fost reînnoit regulat, cu includerea adresei sale de domiciliu în Georgia, conform legislației. Pe când se afla în Republica Moldova, reclamantul a deschis o fundație pentru schimburi culturale cu Coreea de Nord. Potrivit reclamantului, în 2006 el s-a retras din fundație și a părăsit oficial Republica Moldova. La 17 aprilie 2007 a fost deschisă o cauză penală cu privire la o presupusă infracțiune pe care reclamantul și alte persoane din cadrul fundației moldo-coreene ar fi comis-o în perioada 2006-2007.

Printr-o încheiere din 1 octombrie 2007, la demersul procurorului înaintat în acest sens, Judecătoria Buiucani a dispus arestul preventiv în privința reclamantului pentru 30 de zile. Instanța a constatat că procurorul a adus probe cu privire la existența unei bănuieli rezonabile că reclamantul ar fi săvârșit infracțiunea, ținând cont de gravitatea infracțiunii și necesitatea protejării ordinii publice, precum și de personalitatea învinuitului, care s-a sustras de la urmărirea penală. În cadrul procedurii respective instanța a numit un avocat garantat de stat pentru a-l reprezenta pe reclamant, care a obiectat în privința lipsei probatoriului și a informării eficiente a reclamantului cu privire la cauza sa.

La 4 iunie 2010, Procuratura Generală a Republicii Moldova a trimis autorităților din Belarus o cerere oficială de extrădare. Ulterior, în urma unei solicitări, Procuratura Generală a Republicii Moldova a informat *inter alia* cu privire la prelungirea perioadei de detenție a reclamantului, că mandatul său de arestare din 1 octombrie 2007 avea efecte numai pe teritoriul Republicii Moldova și că perioada de 30 de zile menționată în el ar începe să curgă de la data extrădării sale către Republica Moldova. De asemenea, ea a observat că, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, orice prelungire a detenției sale în Belarus ar trebui făcută în conformitate cu legea țării respective.

Reclamantul a fost arestat preventiv de către autoritățile din Belarus la 9 mai 2010, la cererea autorităților moldovenești. El a fost lipsit de libertate în Belarus până la 10 decembrie

has emerged on this aspect. Thus, in the case of *Gilanov v. the Republic of Moldova*, the Court found a violation of Article 5 § 3 and Article 5 § 4 of the Convention under the following circumstances.

The case concerns the extradition of the applicant from Belarus, followed by his detention in the Republic of Moldova. According to the circumstances of the case, since 2000, the applicant held a temporary residence permit in the Republic of Moldova, which was regularly renewed, including his address of residence in Georgia, in accordance with the law. While in the Republic of Moldova, the applicant opened a foundation for cultural exchanges with North Korea. According to the applicant, in 2006 he withdrew from the foundation and officially left the Republic of Moldova. On April 17, 2007, a criminal case was opened regarding an alleged offense that the applicant and other individuals from the Moldovan-Korean foundation allegedly committed during 2006-2007.

By a ruling of October 1, 2007, at the request of the prosecutor submitted in this regard, the Buiucani Court ordered the preventive detention of the applicant for 30 days. The court found that the prosecutor had provided evidence of the existence of a reasonable suspicion that the applicant had committed the offense, taking into account the seriousness of the offense and the necessity of protecting public order, as well as the personality of the accused, who had evaded prosecution. In the course of this procedure, the court appointed a state-guaranteed lawyer to represent the applicant, who objected to the lack of evidence and the effective notification of the applicant regarding his case.

On June 4, 2010, the Prosecutor General's Office of the Republic of Moldova sent an official extradition request to the authorities in Belarus. Subsequently, following a request, the Prosecutor General's Office of the Republic of Moldova informed, among other things, about the extension of the applicant's detention, stating that his arrest warrant from October 1, 2007, had effects only on the territory of the Republic of Moldova and that the 30-day period mentioned in it would begin to run from the date of his extradition to the Republic of Moldova. It also noted that, in accordance with applicable international law, any extension of

2010, când a fost extrădat în Republica Moldova. La 21 iunie 2010, avocatul contractat de către reclamant a declarat, la Curtea de Apel Chișinău, recurs împotriva încheierii din 1 octombrie 2007.

El a susținut că procurorul nu demonstrase că reclamantul fusese informat cu privire la urmărirea penală în privința sa, că încheierea respectivă fusese insuficient motivată, că termenul de 30 de zile stabilit în încheiere expirase, astfel încât de la data expirării ei detenția sa fusese ilegală. În plus, încheierea judecătorească și mandatul de arestare a reclamantului se refereau la infracțiunea presupus săvârșită de către reclamant, prevăzută de art. 195 din Codul penal – normă legală care a fost abrogată în anul 2008.

Curtea de Apel Chișinău a programat examinarea recursului reclamantului pentru 24 iunie 2010. Potrivit reclamantului, avocatul său a fost prezent în instanță, deoarece multe alte cazuri fuseseră programate pentru aceeași perioadă. Potrivit Guvernului, întrucât instanța nu a putut examina recursul din cauza absenței avocatului reclamantului, ea a amânat ședința până la 9 iulie 2010 și a dispus ca interesele reclamantului să fie reprezentate de către un avocat desemnat de instanță.

La 9 iulie 2010, Curtea de Apel Chișinău a respins recursul reclamantului ca nefondat. Ea a reținut că recursul a fost depus de avocatul reclamantului și, în continuare, a luat act de participarea la ședință a unui avocat desemnat de instanță, fără vreo explicație cu privire la înlocuirea avocatului reclamantului. Instanța a invocat aceleași motive pentru detenția reclamantului ca cele menționate în încheierea din 1 octombrie 2007. Ea a respins argumentele invocate de avocatul reclamantului, menționând că „nu [aveau] temei de fapt și de drept”, fără a mai oferi alte detalii. Astfel, instanța de recurs a menținut încheierea instanței inferioare, prin care s-a dispus arestarea reclamantului pentru 30 de zile.

După extrădarea sa în Republica Moldova la 10 decembrie 2010, la 13 decembrie 2010 reclamantul a fost adus în fața Judecătoriei Buiucani și a fost informat în mod oficial despre acuzațiile aduse împotriva sa și mandatul de arestare din 1 octombrie 2007. Aici observăm că și în cazul dat a fost utilizată procedu-

his detention in Belarus should be made in accordance with the law of that country.

The applicant was placed in preventive detention by the Belarusian authorities on May 9, 2010, at the request of the Moldovan authorities. He was deprived of his liberty in Belarus until December 10, 2010, when he was extradited to the Republic of Moldova. On June 21, 2010, the lawyer contracted by the applicant filed an appeal with the Chișinău Court of Appeal against the ruling of October 1, 2007.

He argued that the prosecutor had not demonstrated that the applicant had been informed about the criminal prosecution against him, that the respective ruling had been insufficiently reasoned, that the 30-day period established in the ruling had expired, thus making his detention illegal from the date of its expiration. Furthermore, the judicial ruling and the applicant's arrest warrant referred to the offense allegedly committed by the applicant, provided for in Article 195 of the Penal Code – a legal norm that was repealed in 2008.

The Chișinău Court of Appeal scheduled the examination of the applicant's appeal for June 24, 2010. According to the applicant, his lawyer was present in court, as many other cases had been scheduled for the same period. According to the Government, since the court could not examine the appeal due to the absence of the applicant's lawyer, it postponed the hearing until July 9, 2010, and ordered that the applicant's interests be represented by a lawyer appointed by the court.

On July 9, 2010, the Chișinău Court of Appeal rejected the applicant's appeal as unfounded. It noted that the appeal had been filed by the applicant's lawyer and further acknowledged the participation in the hearing of a lawyer appointed by the court, without any explanation regarding the replacement of the applicant's lawyer. The court invoked the same reasons for the applicant's detention as those mentioned in the ruling of October 1, 2007. It dismissed the arguments raised by the applicant's lawyer, stating that they “had no factual and legal basis,” without providing any further details. Thus, the appellate court upheld the ruling of the lower court, which ordered the applicant's detention for 30 days.

After his extradition to the Republic of Moldova on December 10, 2010, on December

ra de prezentare a învinuitului extrădat în fața instanței de judecată.

Ulterior, în privința reclamantului au fost admise două demersuri ale procurorului privind prelungirea arestului său cu 30 și, respectiv, 90 de zile. La 4 august 2014, Judecătoria Buiucani l-a condamnat pe reclamant pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Decizia cu privire la condamnarea sa a fost casată de două ori și trimisă spre rejudecare în prima instanță.

Referitor la pretinsa încălcare a articolului 5 § 1 din Convenție, Curtea a făcut trimitere la principiile generale stabilite în jurisprudența sa, potrivit cărora detenția trebuie să fie compatibilă cu scopul articolului 5 § 1. Referitor la alegațiile reclamantului privind detenția sa în baza unui mandat de arest presupus expirat, Curtea a conchis că practica instanțelor naționale de a începe calcularea perioadei de detenție din momentul privării de libertate de către autoritățile naționale, *i.e.* din momentul extrădării, este conformă cu cerințele articolului 5 § 1 din Convenție. Curtea a reținut în acest sens că autoritățile moldovenești își puteau asuma tot spectrul de obligații față de reclamant în contextul arestării sale preventive, conform articolului 5 § 1 (c) din Convenție, inclusiv a obligațiilor prevăzute de articolul 5 § 3 și 4, doar în momentul în care exercitau controlul lor nemijlocit asupra reclamantului.

Cu privire la pretinsa încălcare a articolului 5 § 3 din Convenție, în special lipsa motivelor relevante și suficiente pentru mandatul de arest din 1 octombrie 2007, Curtea a reiterat cu titlu de principiu necesitatea motivării de către autorități a aplicării arestării preventive. În special, Curtea a reținut că riscul sustragerii nu poate fi bazat exclusiv pe gravitatea infracțiunii imputate. Curtea a constatat că motivele invocate de către instanță la dispunerea arestării (*i.e.* caracterul grav al infracțiunii imputate) au fost considerații generale și doar riscul sustragerii se referea în mod nemijlocit la reclamant. Curtea a constatat că riscul evadării reclamantului nu avea un substrat factologic, deoarece reclamantul părăsise Republica Moldova, iar autoritățile Republicii Moldova nu au demonstrat existența unei eventuale cooperări cu autoritățile georgiene privind localizarea reclamantului. Curtea a considerat că încheie-

13, 2010, the applicant was brought before the Buiucani Court and was officially informed of the charges against him and the arrest warrant from October 1, 2007. Here we observe that in this case, the procedure for presenting the extradited accused before the court was also used.

Subsequently, two requests from the prosecutor regarding the extension of his detention by 30 and, respectively, 90 days were admitted concerning the applicant. On August 4, 2014, the Buiucani Court convicted the applicant of fraud in particularly large proportions. The decision regarding his conviction was overturned twice and sent back for retrial in the first instance.

Regarding the alleged violation of Article 5 § 1 of the Convention, the Court referred to the general principles established in its jurisprudence, according to which detention must be compatible with the purpose of Article 5 § 1. Regarding the applicant's allegations concerning his detention based on an allegedly expired arrest warrant, the Court concluded that the practice of national courts to start calculating the detention period from the moment of deprivation of liberty by national authorities, *i.e.*, from the moment of extradition, is in accordance with the requirements of Article 5 § 1 of the Convention. The Court noted in this regard that the Moldovan authorities could assume the full spectrum of obligations towards the applicant in the context of his preventive detention, according to Article 5 § 1 (c) of the Convention, including the obligations provided for in Article 5 § 3 and 4, only when they exercised their direct control over the applicant.

Regarding the alleged violation of Article 5 § 3 of the Convention, particularly the lack of relevant and sufficient grounds for the arrest warrant of October 1, 2007, the Court reiterated the principal necessity for authorities to provide justification for the application of preventive detention. In particular, the Court noted that the risk of evasion cannot be based solely on the seriousness of the alleged offense. The Court found that the reasons invoked by the court when ordering the arrest (*i.e.*, the serious nature of the alleged offense) were general considerations and that only the risk of evasion directly referred to the applicant. The Court found that the risk of the applicant's evasion had no factual basis, as the applicant had left the Republic of Moldova, and the

rea privind dispunerea arestării preventive a reclamantului era stereotipizată și abstractă și a conchis că nu existau motive relevante și suficiente de a dispune arestarea reclamantului, contrar articolului 5 § 3 din Convenție [3].

Referitor la pretinsa încălcare a articolului 5 § 4 din Convenție, „*Curtea observă că rezultatul înlocuirii avocatului reclamantului a fost o slăbire considerabilă a poziției sale prin prezentarea cazului său de către un avocat pe care nu l-a întâlnit sau instruit niciodată în vreun fel. În plus, aceasta a dus la o situație în care atât Ordonanța inițială de reținere a reclamantului, cât și singura cale de atac posibilă împotriva acestei ordonanțe au fost examinate în absența reclamantului și a unui avocat ales și instruit de acesta*” [3].

3. CONCLUZII

În virtutea celor analizate mai sus, se impune necesitatea ca organele abilitate să depună maximă diligență pentru respectarea dreptului la apărare și a garanțiilor ce se încorporează în art. 5 din Convenție, în procedurile legate de aplicarea arestului preventiv în lipsa învinutului, calea de recurs doar în prezența avocatului, dar și procedurile ce urmează după extrădarea învinutului autorităților din Republica Moldova.

authorities of the Republic of Moldova had not demonstrated the existence of any potential cooperation with the Georgian authorities regarding the applicant’s location. The Court considered that the ruling regarding the applicant’s preventive detention was stereotypical and abstract and concluded that there were no relevant and sufficient grounds to order the applicant’s detention, contrary to Article 5 § 3 of the Convention [3].

Regarding the alleged violation of Article 5 § 4 of the Convention, “The Court observes that the result of replacing the applicant’s lawyer was a considerable weakening of his position by having his case presented by a lawyer whom he had never met or instructed in any way. Furthermore, this led to a situation in which both the initial detention order of the applicant and the only possible appeal against that order were examined in the absence of the applicant and a lawyer chosen and instructed by him” [3].

3. CONCLUSIONS

In light of the above analysis, it is necessary for the competent authorities to exercise maximum diligence in respecting the right to defense and the guarantees incorporated in Article 5 of the Convention, in the procedures related to the application of preventive detention in the absence of the accused, the appeal process only in the presence of a lawyer, as well as the procedures that follow the extradition of the accused to the authorities of the Republic of Moldova.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. BADRAJAN I. Unele temeuri și condiții ale aplicării măsurii de arest preventiv în dreptul procesual penal comparat. În: *Legea și viața*. Chișinău, 2020. P. 14-15. ISSN 1810-309X.
2. Cauza Chahal c. Marii Britanii, cererea nr. 22414/93. Hotărârea CtEDO din 15.11.1996, § 112 [citată 09.07.2022]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-58004>.
3. Cauza Gilanov c. Moldovei, cererea nr. 44719, Hotărârea CtEDO din 13.09.2022, definitivă la 13.12.2022, Strasbourg, [citată 04.04.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-219097>.
4. Cauza Robert Murray c. Regatului Unit, cererea nr. 28045/02, Hotărârea CtEDO din 03.02.2009, definitivă la 03.05.2009. Strasbourg, [citată 26.06.2022]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-91094>.
5. Codul de procedură penală al Norvegiei din 25.05.1991, cu amendamentele din 17.07.1998. Disponibil: https://nettsteder.regjeringen.no/norlam/files/2017/08/The_Norwegian_Criminal_Procedure_Act.pdf.
6. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003. În: *Monitorul Oficial* nr. 248-251 din 05.11.2003.
7. Codul de procedură penală al României nr.135 din 01.07.2010. În: *Monitorul Oficial al României* nr. 486 din 15.07.2010. [citată 29.06.2022]. Disponibil: [282](https://le-</div><div data-bbox=)

- gislative.just.ro/ Public/DetaliiDocumentA-fis/120609.
8. Convenția europeană de extrădare, semnată la Paris la 13 decembrie 1957, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1183 din 14.05.1997. În Monitorul Oficial nr. 41-42 din 26.06.1997.
 9. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298 din 24.07.1997. În: Monitorul Oficial nr. 54-55 din 21.08.1997.
 10. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 217 din 28.07.1990.
 11. DOLEA I. ș.a. Arestarea preventivă în Republica Moldova și în țările europene. Cercetare comparativă. Ediția I-a. București: Editura Cartier, 2014. 126 p. ISBN 978-9975-79-951-5.
 12. DOLEA I. ș.a. Măsurile de detenție preventive și alternativele acestora (Cercetare empirică). Chișinău 2021: Editura: Tipografia „Print-Caro”, 2021. 219 p. ISBN 978-9975-56-869-2.
 13. Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 3 din 23.02.2016 de admisibilitate a sesizării nr. 7g/2016, privind excepția de neconstituționalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49-54.
 14. Încheierea Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana) din 07 septembrie 2022. Dosarul nr. 17-344/2022.
 15. Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, din 21 mai 2022. Dosarul nr. 14-351/2022.
 16. Legea cu privire la asistența juridică internațională în materia penală nr. 371 din 01.12.2003. În: Monitorul Oficial nr. 14-17 din 02.02.2006.
 17. Legea cu privire la Procuratura nr. 3 din 25.03.2016. În: Monitorul Oficial nr. 69-77 din 25.03.2016.
 18. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 03-12-2015. În: Monitorul Oficial nr. 361-369 din 31-12-2015.
 19. Legea privind Noul Cod de Procedură penală al României nr. 135/2010. În: Monitorul Oficial al României, 2010, nr. 486.
 20. LUPAȘCU D. Noul cod de procedură penală și legislație conexasă. București: Editura Universul Juridic, 2016. 768 p. ISBN 978-606-673-892-7.
 21. Raportul privind activitatea Procuraturii Republicii Moldova pentru anul 2020. [citată la 05.05.2022]. Disponibil: [https://www.procuratura.md/sites/default/files/202304/Raport %20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf](https://www.procuratura.md/sites/default/files/202304/Raport%20de%20activitate%20a%20Procuraturii%20Republicii%20Moldova%20pentru%20anul%202020.pdf).

Despre autor:

Ghennadi EPURE,
doctorand,
Școala doctorală „Științe penale
și drept public”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
 ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
procuror în Procuratura Anticorupție,
e-mail: eepure39@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-8165-5054

About the author:

Ghennadi EPURE,
PhD student,
Doctoral School "Criminal Sciences
and Public Law",
"Ștefan cel Mare" Academy of the MIA,
 ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
prosecutor in the Anti-Corruption
Prosecutor's Office,
e-mail: eepure39@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-8165-5054